

近二十年（2005–2024）来华留学生 汉语学习动机研究热点与发展趋势

The Hotspots and Developing Trends of Research on Motivation for Learning Chinese among Overseas Students in China in the Recent Two Decades (2005–2024)

章霜¹

Shuang ZHANG

中国湖北工业大学外国语学院

School of Foreign Languages, Hubei University of Technology, China

470046501@qq.com

王艺杰²

Yijie WANG

中国湖北工业大学外国语学院

School of Foreign Languages, Hubei University of Technology, China

1293828965@qq.com

李池利³

Chili LI

中国湖北工业大学外国语学院

School of Foreign Languages, Hubei University of Technology, China

lichili@hbut.edu.cn

摘要 随着中国在全球影响力的不断提升，“汉语热”已经成为一种全球现象。以中国知网 CNKI 数据库中近二十年来（2005–2024）汉语作为第二语言或外语的学习动机研究相关文献为研究对象，采用基于范围的文献综述方法，运用 CiteSpace 可视化分析软件，对国内近二十年知网收录的相关期刊论文进行知识图谱分析、聚类分析，旨在厘定该研究的总体趋势、研究进展和研究热点，以准确把握阶段性研究动态和发展趋势。研究发现，近 20 年来该领域的发展波动较大，总体呈现出上升态势，但伴有周期性波动起伏特点，大致分为四个阶段；研究热点主要有留学生汉语学习动机特点及其影响因素、汉语学习动机与学习策略的关系、汉语学习动机与学习投入关系、汉语继承语（传承语）学习者的学习动机等；代表性学者主要有丁安琪、周颖、邵明明、李池利等；发文机构产出研究成果较多的包括北京大学对外汉语教育学院、新疆师范大学国际文化交流学院、湖北工业大学外国语学院、新疆大学人文学院等。对近二十年汉语学习动机研究现状和趋势进行评述和分析，可以为未来的研究提供参考。来华留学生汉语学习动机研究的发展趋势表现为多元化、广泛性和动态性，正从宏观层面向个体差异、心理和文化因素等微观层面转变。研究

收稿日期：2024-10-13

作者简介：¹ 章霜，湖北工业大学外国语学院讲师，研究方向为国际中文教育。

² 王艺杰，湖北工业大学外国语学院国际中文教育专业硕士研究生，研究方向为国际中文教育。

³ 李池利，湖北工业大学外国语学院教授，硕士生导师，研究方向为国际中文教育。

基金项目：湖北工业大学博士科研启动基金“基于活动理论的国际中文教师超语行为研究”（XJ2024004501）；2024 年度湖北省教育厅哲学社会科学重点研究项目“多语背景下的来华留学生汉语学习动机研究”（24D014）。

方法日益科学化和多样化, 强调跨文化和多文化背景下的应用价值。

关键词: 来华留学生; 汉语学习动机; 热点; 发展趋势; 可视化分析

Abstract: “Chinese fever” has been a global phenomenon with the increasing influence of China around the world. Following the scoping review and based on CiteSpace, this study aims to synthesize the hotspots and research trends on motivation for learning Chinese among overseas students in China in the past two decades, from 2005 to 2024. The results show that there is a fluctuation in the relevant research on motivation for learning Chinese; The hotspots in this area include a focus on the features and influencing factors of motivation for learning, the relationship between motivation for learning Chinese and the use of Chinese language learning strategies, the relationship between motivation for learning Chinese and Chinese language learning engagement, and motivation for learning Chinese as a heritage language; There is a multi-dimensional, universal and dynamic developing trend; The most representative researchers are Anqi Ding, Ying Zhou, Mingming Shao, and Chili Li; Institutions who have the most publications include School of Chinese as a Second Language, Peking University, International Cultural Exchange School of Xinjiang Normal University, School of Foreign Languages, Hubei University of Technology, and School of Humanities, Xinjiang University. These findings could offer insightful implications for future research in this construct.

Keywords: Overseas Students in China; Motivation for Chinese Learning; Hotspots; Developing Trends; Visualization.

一、引言

随着中国在全球影响力的不断提升, 中文作为一门重要的外语正受到越来越多国家和地区的关注, “汉语热” 已经成为一种全球现象 (李文栋等, 2022)。越来越多的外国人开始学习汉语, 他们希望通过语言学习更好地了解中国和中国文化, 根据中国教育部的统计, 2018 年有来自 196 个国家和地区的 492,185 名外国留学人员在华学习, 比 2017 年增加了 3,013 人。其中, “一带一路” 沿线国家的留学生数量显著增长, 2018 年达到了 26.06 万人, 占总人数的 52.95%。随着汉语国际地位的逐渐提升, 目前已有 85 个国家将中文纳入国民教育体系; 190 多个国家和地区开展中文教育项目, 全球有 499 所孔子学院和 793 个孔子课堂 (教育部, 2019)。在“汉语热” 背景下, 全球范围内, 以汉语作为第二语言或外语的汉语学习者人数越来越多。因此, 如何激发并保持他们的学习动机, 是当前汉语作为第二语言或外语课堂中以及二语习得研究中的主要议题之一 (Li et al., 2022)。

自语言学习动机理论在上个世纪五十年代末被提出之后, 就在不断的更新和发展, 应用范围愈加广泛 (常海潮, 2016)。加拿大学者 Gardner & Lambert (1959) 是二语/外语学习动机研究领域的开拓者, 他们提出了二语学习动机的社会教育模型 (Gardner, 1985)。在二语动机学说之前, 人们普遍认为语言学能才是影响学习效果的决定因素, 但 Gardner & Lambert (1959) 在对加拿大的以英语为母语学生学习法语的研究中发现, 除了语言学能这一不可控因素之外, 还有人的能动因素, 如社会性动机等也同样起着至关重要的作用 (王建勤, 2009)。随着二语习得研究的发展, 学习动机已不再拘泥于工具性动机和融合性动机, 其单

一的研究视角，无法解释复杂的二语学习动机，社会教育模式也受到了诸多质疑；随后涌现出认知情景、过程模式、社会动态等理论取向；为了弥补 Gardner 理论的缺陷，Dörnyei(2005) 在传统动机理论的基础上，提出了新的理论框架——二语动机自我系统（The L2 Motivational Self System，简称 L2MSS）；其后，Dörnyei et al.(2014) 提出的定向动机流（Directed Motivational Currents）是二语动机理论研究的最新进展。

国内对学习动机的研究的被试大多是以英语、法语等西方语言作为第二语言的学习者，只有极少数研究涉及亚洲语言学习者（江新，2007）。随着汉语在国际社会上的应用越来越广泛，汉语学习动机在借鉴国内外研究成果的基础上，开启了汉语学习动机研究的新篇章。近些年来，汉语学习动机研究逐步向深度和广度拓展，在实证等方面取得了较丰硕的成果，主要体现在以下几个方面：在研究对象上，以初级阶段（刘汉武，2020）、来华留学的研究对象居多（史兴松、高超，2017）；在研究地区上，包括了汉语推广较好和将汉语纳入国民教育体系的，美国、日本、韩国、泰国、东南亚和非洲等国家和地区（原一川等，2008；刘运红、陈东芳，2012；邵明明，2018；小川典子，2023）；在研究类型上，对学习动机类型进行了分类。目前有两种分类方式：第一种是基于国外的动机理论进行分类（曹贤文、吴淮南，2002），第二种是因子分析法，“自下而上”的进行分类（张蔚、丁安琪，2018；谭晓健，2015）；在汉语学习动机与其他因素方面，对汉语学习动机的阻碍因素、个体差异因素等研究较多（章石芳，2005；崔广莹，2013；周殿生等，2013；丁安琪，2015、2017；吴思娜、王童瑶，2019）。

鉴于汉语作为第二语言或外语学习动机的研究近年来发展迅速，有必要对该领域的研究现状及发展趋势进行梳理。本文拟采用可视化软件（CiteSpace），基于范围综述的方法，分析 2005–2024 年间汉语学习动机研究的现状与发展趋势，通过知识图谱呈现汉语学习动机的热点主题以及发展趋势，旨在全面、客观、科学、形象地反映这一时期汉语学习动机的基本状况、动态演进历程和前沿热点，为学界在该领域的进一步研究提供参考依据。

二、研究设计

（一）研究问题

本研究旨在对近 20 年（2005–2024）汉语学习动机研究的现状进行梳理，以了解来华留学生汉语学习动机研究的现状及其发展趋势。具体而言，本研究主要探讨以下问题：第一，来华留学生汉语学习动机研究的总体情况如何？第二，来华留学生汉语学习动机研究的热点有哪些？第三，来华留学生汉语学习动机研究的代表性作者有哪些？第四，来华留学生汉语学习动机研究论文的发文机构有哪些？第五，来华留学生汉语学习动机研究有何发展趋势？

（二）数据来源与处理

本研究首先采用范围综述方法（PRISMA-P），对文献进行了快速证据评估，具体包括以下三个阶段（图 1）：第一阶段是文献检索确认（Identification），此阶段旨在为已确定的数据提供更多的替换方案，以搜索拟纳入系统评价的相关文献。本研究分别以“汉语&学习动机”

“学习动机&留学生”和“二语动机&汉语”进行检索，并将期刊限定在与汉语学习动机密切相关的期刊上，文章检索时间跨度设置为 2005–2024 年。第二阶段为初步筛选 (Screening)。本研究采用知网高级检索功能搜索了国内北大中文核心期刊和 SSCI、AMI 等来源期刊，具体来说，以“汉语&学习动机”“学习动机&留学生”和“二语动机&汉语”为主题词进行检索，共发现 839 篇相关文章。这些结果以 .es6 格式导入知网研学，以删除重复的研究，文献检索工作于 2024 年 9 月 30 号完成。第三阶段是文献入选资格评估 (Eligibility)。从第二阶段筛选得知，与汉语学习动机相关的文献共有 839 篇，在手动去除重复检索的文献 (n=373) 之后，还剩下 466 篇文献。为进一步确定与汉语学习动机相关研究，笔者对文章的标题和摘要进行了检查和评估，采用定量研究、定性研究和混合方法的研究论文。检索标准不包括书籍、图书系列、会议论文集；经过全面评估，确定相关文章 161 篇。

图 1 汉语学习动机文献筛选流程图

(三) 研究工具与分析方法

本研究使用文献可视化分析软件 CiteSpace-6.3.R2 和 Excel 对相关文献数据进行基于范围综述分析。范围综述是通过一定的纳入和排除标准，用以“界定”某一研究领域的特定主题，并确定关键概念、证据类型和来源，为研究提供更详尽的信息 (Daudt et al., 2013)。CiteSpace 是美裔博士陈超美基于 JAVA 语言开发的一款文献计量分析工具，运用其可视化分析的功能，对知识图谱进行绘制，能够对某领域的知识特征、热点进行直观的分析，通过图谱能够对相关研究进行更为深入的科学可视化 (Chen, 2004)。其知识图谱绘制、热点关键词、中介中心性分析等功能，可以用来直观某个领域的知识特征，并发现其研究热点与研究方向 (陈悦等, 2015; 刘来兵、杨熔, 2019)。Excel 用于文献类型、年度发文量、作者发文量与期刊发文量等数据指标的描述性统计分析，而 CiteSpace 则用于关键词共现与聚类、中介中心度以及关键词突变等分析 (赵应吉、董保华, 2022)。将检索得到的 161 篇“汉语学习动机”有关文献导出 Refworks 格式文件，并以“download_xxdj”命名保存，之后用 CiteSpace

软件对该文件进行格式转换。将转换后的文件导入到 CiteSpace，然后设置相应的参数，从“作者合作”“机构合作”“关键词共现”“关键词中介中心度”等参数对汉语学习动机进行分析，以发现目前研究现状、研究热点、研究趋势等。

本文利用 CiteSpace 软件对所选取的 161 篇进行可视化分析。首先从宏观数量上梳理从 2005–2024 年间汉语学习动机研究的整体情况；然后利用关键词聚类共现知识图谱、关键词频次和中介中心度得出研究热点；同时利用时间线图分析研究热点随着时间变迁的变化趋势，最后利用可视化信息技术分析主要作者发文量和文献发文机构。

三、结果与讨论

（一）总体情况

图 2 为近 20 年间（2005–2024）汉语学习动机研究相关文献的总体统计情况。从发文量上看，以 2008，2015，2020 为节点，汉语学习动机的研究可以分为四个阶段。第一个阶段是 2005-2008 年，该阶段为汉语学习动机研究的起步发展阶段。在此期间，相关论文呈缓慢上升趋势。2005 年出现第一篇相关文献，在 2008 年达到 4 篇。整体来说发文较少，2009–2015 为第二个阶段，该阶段为迅速发展阶段，自 2009 年有所回落后，于 2010 年开始逐步上升，并在 2015 年达到此阶段的顶峰。2016-2020 是第三个阶段。此阶段在 2016 年有所回落，随后于 2017 年开始稳步发展，2020 年达到顶峰的 22 篇。2021-2024 是第四个阶段，此阶段每年发文量波动较大，发展不稳定。我们注意到 2024 年文献只检索到 9 月，可以预测未来几个月还有相关的文献刊发。

图 2 汉语学习动机期刊发表数量年度分布图

（一）研究热点

研究热点指在某一领域内，当前受到广泛关注和讨论的主题；这些热点代表了该领域内最新的发展趋势、关键问题或者具有潜在的学术价值和社会影响力(赵应吉、董保华, 2022)。本文借助 CiteSpace，使用关键词共现、频次、中介中心度等指标来综合考察“汉语学习动机”研究的研究热点，通过 CiteSpace 的“Bursts”功能可以识别在一段时间内频次较高的关

关键词,体现该阶段的发展与热点。使用 CiteSpace 进行分析时,节点选择“关键词(Keywords)”,文献中的关键词对研究对象和核心思想进行了提炼和总结;关键词的出现频率和共现可以揭示某个领域的研究热点和中心话题,我们将导出的文献数据导入 CiteSpace-6.3.R2 软件,并使用 CiteSpace 对所有文献的关键词频率和聚合进行初步分析(见图 3)。

图 3 汉语学习动机“关键词”共现知识图谱

图 3 中的每个关键词表征于每一个节点之中,节点的大小表征该关键词出现频次的高低,节点与节点之间的连线表征其共现关系:连线越粗,共现越紧密(宋英等, 2022)。表 2 为笔者根据 CiteSpace 可视化分析制作的“频次前 20 位的关键词”统计表,其中“学习动机”“汉语学习”“动机”“留学生”“汉语”等 20 个关键词为“汉语学习动机”领域的高频关键词。“学习动机”是出现频率最高的关键词,近 20 年内的文献中共出现了 75 次;其次是“汉语学习”,出现次数为 24 次。根据统计数据,在汉语学习中,“学习动机”“学习策略”等高频关键词直接地反映了在汉语学习中动机的重要性。

图 4 汉语学习动机关键词聚类图 (LLR)

中介中心性 (Betweenness Centrality) 用于衡量网络中某个节点在其他节点对之间的“中介”作用程度。它基于一个假设:如果一个节点在多对其他节点之间起到了连接作用,那么即使它的度数较低,也可能具有重要的中介作用,因而在网络中占据中心位置。中介中心性

反映一个关键词在整个网络中作为‘媒介’的能力（冉诗洋等，2015）。在 CiteSpace 分析中，中介中心性超过 0.1 的节点即称为关键节点，关键节点可直接代表关键词的重要性，以揭示其研究的热点。根据 CiteSpace 软件分析统计了中介中心性前 10 位的关键词（见表 1），其中“学习动机”的中介中心性为 1.03，居首位；“汉语学习”“动机”“留学生”等关键词的中心性位居其后。

表 1 中介中心性前 20 位的关键词统计表

序号	关键词	中介中心性	频次	序号	关键词	中介中心性	频次
1	学习动机	1.03	75	6	学习策略	0.11	9
2	汉语学习	0.31	24	7	动机类型	0.09	7
3	动机	0.18	20	8	对外汉语	0.09	7
4	留学生	0.16	15	9	影响因素	0.07	6
5	汉语	0.12	12	10	二语习得	0.05	5

对图 3、图 4 和表 1 进行总结分析，这些关键词可以归类为汉语学习动机聚类，而汉语学习动机聚类又可以提炼出以下热点：1) 留学生汉语学习动机特点及类型；2) 留学生汉语学习的影响因素；3) 汉语学习动机和学习策略关系的研究；4) 学习动机和学习投入关系的研究；5) 汉语作为继承语（传承语）的学习者的学习动机研究，下文将作具体阐述。

1. 留学生汉语学习学习动机特点及类型

Gardner (1985) 在第二语言习得领域提出了著名的社会教育模型，他们对二语动机的分类包括融合型动机（成为该语言社区的一部分）和工具型动机（实际的、外在的目标相关）两种类型。Dörnyei (1994) 提出的二语学习动机三层次学说，分别从学习者、目标语言和学习情境三个层面，系统地讨论了学习者语言学习动机的影响因素。江新 (2007) 指出在已有的语言学习动机研究中，绝大多数研究的被试都是以英语、法语等西方语言作为第二语言的学习者，只有极少数研究涉及亚洲语言学习者（原一川等，2008）；国内学习动机研究从最初的引入和介绍国外教学和语言学理论，逐步发展到基于我国教学背景下的深层思考（高媛媛，2013）。民族背景对动机变量和将来汉语学习都有显著的作用，唯一没起作用的是工具型动机（温晓虹，2013）。丁安琪 (2015) 基于问卷调查的方法考察了来华留学生汉语学习的动机类型，结果显示来华留学生汉语学习动机主要有五种类型：机遇动机、经验动机、内在兴趣动机、职业发展动机和重要他人影响动机；五种动机既有内在动机，也有外在动机；既有长期动机；也有短期动机。

2. 留学生汉语学习的影响因素

根据 Ellis (1993) 的观点，影响第二语言学习者个体差异的一般因素可以看作是由不变因素和可变因素构成的连续体。动机一直以来都是影响二语学习成果与否的重要因素，根据俞玮奇 (2013) 的调查显示，造成来华留学生汉语学习动机减退的前五个因素依次是：“对汉语学习的负面态度”“教学环境”“自信心减退”“教材及学习内容”“教师”对于汉语初学

者来说,影响汉语学习动机的主要原因是个人特征,而中高级的汉语学习者则更倾向于外部因素;个人特征对学习行为水平无显著性影响。影响留学生汉语学习动机的主要因素有:年龄差异、价值观不同、文化因素、心理因素(俞玮奇,2013)。学习者个体因素对不同动机类型有不同影响,其中学习者母语背景、是否华裔、是否汉语及相关专业等因素对学习动机类型影响较大(丁安琪,2016)。

3.汉语学习动机和学习策略关系的研究

研究表明,二语动机自我系统、定向动机流(Dörnyei et al.,2014)能较清楚的预测、解释其学习动机,以本科留学生为研究对象,相关分析表明,融入型动机与元认知、情感和设计策略呈正相关,而工具性动机与记忆和认知策略呈正相关(王斯璐,2016)。汉语学习动机和学习策略是影响汉语学习效果的两个重要因素,在传统的心理学概念中,动机是内驱力(如本能、意志、意愿和精神力量)的反射,通常被理解为完全静态的心理、情感状态,或一个目标。学习动机是指学习者进行学习的内在或外在因素;学习策略则是指学习者在学习过程中为达到学习目标而采取的一系列行动和步骤(包括认知策略、元认知策略、情感策略和社会策略)。研究显示,学习动机与学习策略存在一定的关联,不同的动机可能导致使用不同的策略来改善自己的学习策略。初学者更倾向于使用汉语学习的记忆策略和元认知策略;融入型学习动机、认知策略与自评汉语水平具有较高相关。在对外汉语教学中应着重激发学生的融入型学习动机;注重培养其跨文化交际能力;汉语教师应引导具有一定基础的汉语学习者更有效地使用认知策略(王恩界等,2013)。

4.学习动机和学习投入关系的研究

学习动机是推动学生学习的关键因素,它能够影响学习的投入程度,研究表明,具有较高学习动机的学生往往在学习活动中表现出更高的参与度和更积极的态度。例如,对汉语有强烈兴趣的学习者可能会更加专注于课堂学习、积极参与语言实践活动,并在课外自主寻找学习资源,这些都是学习投入的体现(温晓虹,2013)。动机与学习投入之间存在正向关系,提高学生的学习动机有助于增加他们的学习投入,进而提高学习成效。作为学业成就的重要预测变量,“学习投入”是一个多维概念,涵盖行为参与、情感参与和认知参与;包括学习者投入学习的时间、努力程度、合作学习和师生互动等方面(宋瑞洁等,2023)。学习者的态度、目标和自我效能,需要通过行为层面的投入和努力才能转化为学习结果(李淑静等,2003)。Wen(2013)的研究表明继承语者的积极学习态度和体验,是预测学习投入程度的关键因素;预期努力程度和工具型动机是次要因素。研究者推测这可能与传统文化和职业动机的影响有关(Xu & Moloney, 2014)。

5.汉语作为继承语(传承语)的学习者的学习动机的研究

继承语学习者(Heritage Language learner)是指学习一门家庭所用、非官方通用语言的人,他们会说或者至少能听懂这门家庭语言,并且在一定程度上具有双语或多语能力的学习者(吴文,2012)。汉语继承语者的学习动机既包括融合型动机又包括工具型动机,两者同

等重要且高度相关 (Lu & Li, 2008)。对于继承语学习者来说, 职业发展和交流动机是他们汉语学习的主要动机, 自我提升和情感动机为一般动机, 外在动机为次要动机。另外, 与非继承语学习者进行对比发现, 外在动机是他们两者显著差异所在。相对于非继承语学习者来说, 汉语继承语学习者外在动机更强, 而他们的的外在动机主要来源于自己的家庭 (邵明明, 2018)。身份的认同也会影响到汉语的学习; 魏岩军等 (2015)、周明朗 (2014) 指出, 华裔学生对自己族裔身份的认同感, 对其汉语学习具有积极影响。因此, 在不同文化背景下, 汉语继承语者的学习动机既表现出共性又具有独特性, 需要进一步扩大样本规模, 进行更严密的国别化调查和研究 (宋瑞洁等, 2023)。

现有研究在学习动机的探讨中可能存在一些不足, 未能充分考虑不同文化背景和个人经历对学习动机的影响, 以及动机类型的多样性。因此, 建议开展跨文化比较研究, 收集不同国家和地区留学生的数据, 分析文化差异如何影响学习动机, 并开发更细致的动机分类体系。此外, 研究常忽视外部环境因素 (如社会文化、教育政策等) 对汉语学习的影响, 建议将研究范围扩展至这些外部因素, 结合问卷调查和访谈等方法进行分析; 另一个未被充分探讨的领域是学习动机与学习策略的关系, 建议通过实证研究分析不同动机水平的留学生在策略上的差异及其有效性; 同时, 动机与学习投入之间的联系也亟需揭示, 建议进行长期跟踪研究, 探讨学习动机如何影响学习投入, 并转化为学习成果。最后, 对于汉语作为继承语的学习者, 现有研究未能充分考虑他们的特殊需求和动机, 建议开展专门研究, 了解他们的学习动机及其对学习过程和成果的影响。

(二) 研究趋势

关键词聚类显示了 2005-2024 年间的总体研究热点。为了更进一步的对近 20 年来相关的研究热点主题进行分析, 我们使用 CiteSpace 的基于术语的时间线聚类功能, 对近 20 年来汉语学习动机进行时间线聚类分析, 图 5 和图 6 显示了聚类时间线的发展以及最重要的 15 个突发单词的分布。

图 5 研究趋势分析——时间线

Top 15 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2014 - 2024
动机强度	2014	1.81	2014	2015	
汉语	2014	1.99	2015	2017	
学习者	2015	1.49	2015	2017	
教师	2015	0.96	2015	2016	
动机	2014	1.49	2017	2019	
对策	2017	0.98	2017	2018	
尼泊尔	2017	0.98	2017	2018	
对外汉语	2015	0.91	2017	2019	
影响因素	2018	1.18	2018	2019	
汉语教学	2014	0.71	2019	2021	
国际姿态	2020	0.88	2020	2021	
努力程度	2020	0.88	2020	2021	
文化认同	2021	1.55	2021	2024	
中介效应	2021	1.03	2021	2024	
层级回归	2021	1.03	2021	2024	

图 6 研究趋势分析——关键词突变

从聚类时间线发展的图 5 和图 6 可以看出, 总体研究是围绕“学习动机”“汉语”“学习者”“对策”等主题来进行的, 但是研究的总体方向在不同的时间段有所不同。此外, 如图 6 所示, Year 表示关键词出现的年份, Begin 表示关键词开始突变的年份, End 表示关键词突变完成的年份。Strength 代表突变的强度, 大量强度表示关键词出现的频率较高。值得关注的是, 表 6 显示关键词突变强度自 2014 年才开始突显出来。

我们结合图 5 和图 6 来看, 总体趋势上, “动机强度”在 2014 年达到高峰, 表明这一时期学者们非常关注汉语学习者学习动机的强弱程度; “汉语”“汉语教学”等热点, 表明汉语本体及其教学方法的研究一直是持续关注热点。时间分布上, 从 2014 年到 2024 年, 研究热点从较为单一的学习动机、教学方法逐渐向学习者的个体差异、文化认同等方面扩展。从地理分布上看, 从早期单一的来华留学生学习动机分析扩展到涉及非洲、巴基斯坦、马来西亚、美国、印尼、日本、老挝等地区的研究, 显示出汉语学习动机的研究更具有国际化视角。从研究方法上来说, 从早期的动机、态度等描述性研究, 逐渐过渡到使用中介效应、层级回归等质性质量的研究方法对动机影响因素进行深入的分析。

汉语学习动机的研究正逐渐从宏观层面向更深层次的个体差异、心理因素和文化因素等方面转变, 研究方法也越来越科学和多样化。随着汉语国际影响力的提升, 这些研究将对汉语教学实践和汉语国际推广产生积极影响。

(三) 代表性作者

通过对某一专业领域研究文献的作者、研究单位进行梳理, 分析该研究领域内机构或学者之间的社会关系, 为研究机构、科研人员的学术影响力评价提供一个新视角, 有利于发现那些值得关注的研究机构、科研人员 (陈悦等, 2015)。使用 CiteSpace 软件对文献作者进行统计, 在所选取的 161 篇期刊中, 有 146 位作者 (包括第一作者和合著者)。根据普莱斯定律, 核心作者的数量大约是总作者数量的平方根, 总共有 146 位作者 (包括第一作者和合著

者)，那么我们可以使用普莱斯定律来估算核心作者的数量。

$$N_k = \sqrt{146} \approx 12.08$$

因此，核心作者的数量约为 12 人。这意味着在 146 位作者中，约 12 位作者贡献了大部分的学术成果。

表 2 作者统计数据表

数量	作者	作者	数量
5	丁安琪	2	高丽娟
4	周颖	2	田雨鑫
3	李池利	2	刘露蔓
3	邵明明	2	王晓慧
3	张玲艳	2	李娜
3	王亚敏	2	郭志志

使用 CiteSpace 软件对文献的作者进行处理，获得了作者共线的可视化图，如图 6 所示。从表 2 可以看出，丁安琪、周颖发表的论文最多，分别发表了 5 篇和 4 篇。同时，根据图 7 的作者共现图显示，只有少数作者有一些共同发表的论文，但总体而已，研究人员呈发散分布，基本上是开展独立研究，研究人员之间合作联系不明显，基本上是独立开展研究，缺乏团队合作，说明需要加强该领域的专业学术组织、学术会议、学术期刊等学科建设。我们要积极推进关于汉语学习动机研究的发展，鼓励学者根据实时发生的案例中的问题提出解决策略，更好的推动国际中文教育事业与时俱进，以求得到更快更好的发展。

图 7 作者共现的可视化图

(四) 发文机构

CiteSpace 软件用于可视化文献数据源，并在图 8 获得了作者所属机构的共现图，如下图所示。

图 8 作者所属机构共现图

结果显示, 2005-2024 年期间, 产出“汉语学习动机”研究成果较多的单位有北京大学对外汉语教育学院、新疆师范大学国际文化交流学院、湖北工业大学外国语学院、新疆大学人文学院、新疆大学国际文化交流学院、北京师范大学汉语文化学院、中央民族大学国际教育学院、华东师范大学国际汉语教师研修基地等。

四、结语

本文利用 CiteSpace 知识图谱分析软件, 基于中国知网近 20 年(2005-2024)的数据库, 对二语习得领域中“汉语作为二语/外语的学习动机”的期刊进行了统计分析。通过对研究结果的梳理, 得出以下结论: 1) 从整体情况来看, 近 20 年来该领域的发展波动较大, 总体呈现出上升态势, 但伴有周期性波动起伏特点, 大致上分为四个阶段; 2) 从研究热点来看, 主要有留学生汉语学习动机特点及其影响因素, 汉语学习动机与学习策略的关系、与学习投入关系、汉语继承语(传承语)学习者的学习动机等; 3) 从代表学者来看, 代表性学者主要有丁安琪、周颖、邵明明、李池利等; 丁安琪、周颖、邵明明和李池利四位学者在学习动机领域的研究, 虽各有侧重, 但共同关注动机对语言学习的影响及其与学习策略、文化背景、教育实践的关系。丁安琪倾向于运用自我决定理论探讨动机的内在与外在因素, 周颖则关注成就目标理论在学生动机与学习策略中的应用, 邵明明强调社会文化因素对动机的影响, 尤其是跨文化背景下的动机变化, 而李池利则关注动机的动态性, 探讨其在长期学习过程中的波动与适应性。这些研究为教育者提供了关于动机干预、教学设计和学生学习策略选择的重要见解, 尤其在多文化和跨文化的语言学习情境中具有重要的应用价值; 4) 从发文机构来看, 发文机构产出研究成果较多的有: 北京大学对外汉语教育学院、新疆师范大学国际文化交流学院、湖北工业大学外国语学院、新疆大学人文学院等; 5) 从研究趋势来看, 体现出多元化、广泛性、动态性的研究趋势; 汉语学习动机的研究正逐渐从宏观层面向更深层次的个体差异、心理因素和文化因素等方面转变, 研究方法也越来越科学和多样化, 随着汉语国

际影响力的提升，这些研究将对汉语教学实践和汉语国际推广产生积极影响。

从研究结果我们可以看出，研究领域的总体发展呈现出波动上升的态势，这可能与全球政治经济形势、教育政策、文化交流等多方面因素有关；从留学生汉语学习动机特点、影响因素，到汉语学习动机与学习策略的关系，再到汉语继承语学习者的学习动机，研究热点的变迁反映了学术界对不同研究议题的关注和深入；研究趋势的动态性表明，随着时间的推移，研究议题和方法都在不断更新。研究者需要保持对最新研究动态的敏感性，并及时调整研究方向和方法。通过了解留学生的汉语学习动机，可以帮助教师们更有效的进行课堂管理，教学设计，通过对课程设计的优化，使其更符合留学生的汉语学习需求和学习动机，从而激发留学生们的学习兴趣，提升学习效果；可以更好的促进中外文化交流，增强留学生对中国和中国文化的理解与认同。但是同时研究也表明，发文机构、研究者之间的合作联系不明显；这也提示我们需要加强合作，通过专业学术组织，学术会议等方式促进知识的交流。

本文也有很多不足存在，我们将检索结果截止于 2024 年 9 月 30 月，可能错过了最新的研究成果，对于 2024 年全年的研究热点可能无法完全捕捉；研究主要基于中国知网 CNKI 数据库，可能没有涵盖其他数据库或国际期刊的研究成果，影响了研究结果的全面性；缺乏定性研究或深入的案例研究来补充和验证定量分析的结果。

参考文献

- Chen, C. (2004). Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101, 5303–5310. <https://doi.org/10.1073/pnas.0307513100>
- Daudt, H. M., Van Mossel, C., & Scott, S. J. (2013). Enhancing the scoping study methodology: A large, inter-professional team's experience with Arksey and O'Malley's framework. *BMC Medical Research Methodology*, 13, 1–9. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-13-48>
- Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. *Modern Language Journal*, 78(3), 273–284. <https://doi.org/10.2307/330107>
- Dörnyei, Z. (2005). *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410613349>
- Dörnyei, Z., Muir, C., & Ibrahim, Z. (2014). Directed motivational current: Energising language learning through creating intense motivational pathways. In D. Lasagabaster, A. Doiz, & J. M. Sierra (Eds.), *Motivation and foreign language learning: From theory to practice* (pp.9–30), John Benjamins.
- Ellis, R. (1993). The structural syllabus and second language acquisition. *TESOL Quarterly*, 27(1), 91–113. <https://doi.org/10.2307/3586953>
- Gardner, R. C. (1985). *Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation*. Edward Arnold Publishers. <https://doi.org/10.1017/S0272263100007634>
- Gardner, R.C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in second-language acquisition. *Canadian Journal of Psychology*, 13(4), 26–72. <https://doi.org/10.1037/h0083787>
- Li, C., Yi, T., Zhang, S., Ma, C., & Liu, H. (2022). Developing and validating a scale for measuring preservice Chinese as an additional language teacher beliefs. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.989581>

- Lu, X., & Li, G. (2008). Motivation and achievement in Chinese language learning: A comparative analysis. In He., A., & W., Xiao, Y. *Chinese as a heritage language: fostering rooted world citizenry* (pp. 89–108). The University of Hawai'i Press.
- Wen, X. (2013). A study of Chinese language learning attitudes and motivation. *Chinese Teaching in the World*, 27(1), 73–85.
- Xu, H., & Moloney, R. (2014). Identifying Chinese heritage learners' motivations, learning needs, and learning goals: A case study of a cohort of heritage learners in an Australian university. *Language Learning in Higher Education*, 4(2), 365–393. <https://doi.org/10.1515/cercles-2014-0020>
- 曹贤文,吴淮南.(2002).留学生的几项个体差异变量与学习成就的相关分析.暨南大学华文学院学报(华文教学与研究),(3),11–16. <https://doi:10.3969/j.issn.1674-8174.2002.03.002>
- 常海潮.(2016).定向动机流——二语动机理论研究新进展.现代外语,(5),704–713.
- 陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.(2015). CiteSpace知识图谱的方法论功能.科学学研究,(2),242–253. <https://doi:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009>
- 崔广莹.(2013).克罗地亚汉语学习者去动机因素调查研究.语言教学与研究,(5),19–26.
- 丁安琪.(2015).韩国留学生汉语学习动机变化研究.国际汉语教育,(2),79–87.
- 丁安琪.(2017).汉语教学的研究内容与研究方法.国际汉语教学研究,(1),7–14.
- 高媛媛.(2013).国内近二十年来汉语学习动机研究述评.云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),(5),26–33.
- 江新.(2007).“认写分流、多认少写”汉字教学方法的实验研究.世界汉语教学,(2),91–97.<https://doi:10.3969/j.issn.1002-5804.2007.02.009>
- 教育部.(2019).中华人民共和国教育部2018年来华留学统计.(2019–04–12).[2024–11–11].
- 李淑静,高一虹,钱岷.(2003).研究生英语学习动机考察.解放军外国语学院学报,(2),63–68. <https://doi:10.3969/j.issn.1002-722X.2003.02.014>
- 刘汉武.(2020).母语环境下初级汉语阶段越南学生学习动机研究.国际汉语教学研究,(2),59–66.
- 刘来兵,杨熔.(2019).改革开放40年我国教育史学理论研究进展——基于CiteSpace的知识图谱分析.教育研究与实验,(1),46–52.
- 刘运红,陈东芳.(2012).中亚来华留学生汉语学习动机调查分析.云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),(4),82–87. <https://doi:10.3969/j.issn.1672-1306.2012.04.014>
- 冉诗洋,张继光,鲁伟.(2016).国内译者风格研究的CiteSpace科学知识图谱分析.外国语文,(4),133–137. <https://doi:10.3969/j.issn.1674-6414.2016.04.022>
- 邵明明.(2018).汉语继承语学习者家庭因素和学习动机研究——以日本汉语继承语学习者为例.华文教学与研究,(2),53–63.<https://doi:10.3969/j.issn.1674-8174.2018.02.006>
- 史兴松,高超.(2017).留学生汉语学习动机研究.外语教育研究,(4),26–32.<https://doi:10.7666/d.y1939993>
- 宋瑞洁,王亚敏,史静儿.(2023).泰国汉语继承语者学习动机类型与学习投入研究.国际中文教育(中英文),(4),29–37.
- 宋英,何高大,柳安娜.(2022).我国英语专业课程信息化动态历程和研究热点分析——基于CiteSpace软件的可视化分析.西安外国语大学学报,(1),79–84.
- 谭晓健.(2015).国内外30年来汉语学习动机研究述评.昆明理工大学学报(社会科学版),(2),94–101. <https://doi:10.16112/j.cnki.53-1160/c.2015.02.015>
- 王恩界,武玉香,范氏清平.(2013).汉语学习动机、策略与汉语水平的关系研究——基于对越南汉语学习者的调查.扬州大学学报(高教研究版),(3),74–78.
- 王建勤.(2009).第二语言习得研究.商务印书馆.
- 王斯璐.(2016).本科来华留学生汉语学习动机与学习策略的相关性研究.华中学术,(2),237–245.
- 魏岩军,王建勤,朱雯静,闻亭.(2015).影响汉语学习者跨文化认同的个体及社会心理因素.语言文字应用,(2),38–47.
- 温晓虹.(2013).汉语为外语的学习情感态度、动机研究.世界汉语教学,(1),73–85.

- 吴思娜,王童瑶.(2019).东亚及东南亚本科留学生汉语学习动机削弱的调查研究.《国际汉语教学研究》,(1),85-91.
- 吴文.(2012).继承语研究:应用语言学界冉冉升起的新星.《西安外国语大学学报》,(1),51-54. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-9876.2012.01.013>
- 小川典子.(2023).日本大学汉语继承语学习者的身份认同与汉语学习——基于四名华裔学生的纵向调查.《国际中文教育(中英文)》,(4),38-47.
- 俞玮奇.(2013).来华留学生汉语学习动机减退的影响因素研究.《语言教学与研究》,(3),24-31.
- 原一川,尚云,袁焱,袁开春.(2008).东南亚留学生汉语学习态度 and 动机实证研究.《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》,(3),46-52.
- 张蔚,丁安琪.(2018).第二语言学习动机减退成因的扎根理论分析.《中国海洋大学学报(社会科学版)》,(3),117-123. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-335X.2018.03.017>
- 章石芳.(2005).华语教学的内在动机诱导及教学策略.《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》,(6),19-23. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-1306.2005.06.003>
- 赵应吉,董保华.(2022).外语课程思政研究的文献计量可视化分析(2015-2021).《外国语文》,(6),129-139. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-6414.2022.06.016>
- 周殿生,靳焱,梁明晰.(2013).中亚留学生汉语学习动机成分调查分析.《新疆大学学报(哲学人文社会科学版)》,(5),135-139.
- 周明朗.(2014).语言认同与华语传承语教育.《华文教学与研究》,(1),15-20. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-8174.2014.01.003>

(责任编辑:宋梦娇、刘洁)